

IMPLEMENTASI *HONEYPOT* DAN *PORT KNOCKING* DALAM MENDETEKSI SERANGAN *DDoS ATTACK* PADA SERVER JARINGAN

Suliman^{*1}, Andani Achmad², Adnan³

¹Program Studi Sistem Komputer STMIK Bina Bangsa Kendari

²Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

³Departemen Teknik Informatika, Universitas Hasanuddin

e-mail: ^{*1}suliman170892@gmail.com, ²andani@unhas.ac.id, ³adnan@unhas.ac.id

Abstrak

Sistem keamanan jaringan semakin hari kian makin berkembang, begitu pula serangan pada sistem jaringan yang berbeda-beda metode dan perkembangannya, khususnya pada *server* yang menjadi pengendali utama dalam sistem jaringan menjadi target utama. Oleh karena itu pentingnya menggunakan sistem keamanan jaringan dalam mendeteksi dan menggagalkan serangan.

Metode serangan yang digunakan adalah *Distributed Denial of Service (DDoS attack)* dengan berbagai jenis serangan seperti *DDoS attack request flooding*, *DDoS attack traffick flooding*, *DDoS brute force attack* dan *DDoS attack SQL injection*. Sedangkan untuk mendeteksi dan menggagalkan serangan yaitu menggunakan metode *honeypot* dan *port knocking* yang akan berkolaborasi dalam mengamankan sistem *server* jaringan pada sistem operasi Windows. Hasil saat dilakukan 5 kali proses pengujian sebelum serangan rata-rata *performance* kinerja *CPU usage history* (5%-18%) dan *networking LAC* (1%-5%). Setelah serangan, *CPU usage history* (72%-90%) dan *networking LAC* (22%-32%). Sedangkan pada saat ada serangan namun *server* jaringan sudah terpasang *honeypot* dan *port knocking performance* kinerja *CPU usage history* menjadi stabil mencapai rata-rata (5%-21%) dan *networking LAC* (1%-6%).

Kata kunci; *Server Jaringan, DDoS Attack, Honeypot dan Port Knocking*

Abstract

The network security system is growing day by day, as are attacks on network systems with different methods and developments, especially on servers that are the main controllers in the network system, which are the main targets. Therefore, the importance of using a network security system in detecting and thwarting attacks.

The attack method used is a Distributed Denial of Service (DDoS attack) with various types of attacks such as DDoS attack request flooding, DDoS attack traffick flooding, DDoS brute force attack and DDoS SQL injection attack. Meanwhile, to detect and thwart attacks, namely using honeypot and port knocking methods that will collaborate in securing network server systems on Windows operating systems. The results when doing 5 times the testing process before the attack, the average performance performance of CPU usage history (5% -18%) and networking LAC (1% -5%). After CPU usage history attack (72% -90%) and Networking LAC (22% -32%) while during an attack, the network server has a honeypot installed and the port knocking performance, the CPU usage history performance is stable, reaching an average (5% -21%) and networking LAC (1% -6%).

Keywords; *Network Servers, DDoS Attack, Honeypot and Port Knocking*

1. PENDAHULUAN

Sebelum adanya metode *honeypot* dan *port knocking* untuk keamanan *server* pada sistem operasi biasanya komputer *server* hanya menggunakan *firewall* untuk mengamankan lalu lintas jaringan, namun *firewall* pun masih banyak memiliki kelemahan dan kekurangan. Untuk mengatasinya maka dibutuhkan pengembangan dari *firewall* yaitu dengan mengimplementasikan *honeypot* dan *port knocking* pada *server*. Dimana *port knocking* dapat mengontrol layanan *port* terbuka dan *port* tertutup [1]. Selain menggunakan metode *port knocking* dibutuhkan *honeypot* untuk mengalihkan *attacker* ke dalam *server* tiruan dan mendeteksi serangan apa saja yang dilakukan oleh *attacker/intruder* pada *server* sehingga penyerang terjebak dan tidak mengganggu *server* pada jaringan [2].

Pengujian penelitian ini dilakukan pada Laboratorium Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Bangsa Kendari yang dimana setiap proses ujian kompetensi mahasiswa dilakukan secara *online* maupun *offline* untuk lebih mempermudah dalam proses ujian dan akurat dalam memperoleh hasil nilai, namun pada pengelolaan jaringan hanya menggunakan satu *server* untuk melayani *user client* yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan proses ujian, yang tentunya membutuhkan sistem keamanan jaringan yang baik dan handal untuk mengantisipasi jika terjadi adanya gangguan pada *server* jaringan dari serangan *user* yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mengganggu *server* jaringan dengan metode serangan *DDoS Attack* untuk melumpuhkan *client-server* agar tidak bisa terhubung pada jaringan atau jaringan menjadi *down*, eksploitasi *password* dan *username* pada *microtik router* dan menginjeksi *database* pada aplikasi web untuk bisa mendapatkan *password* dan *username* sehingga dapat login sebagai admin. Model sistem jaringan yang akan dibangun pada pengujian penelitian ini yang nantinya akan dijadikan sebagai target serangan dan pengujian dalam keamanan *server* jaringan adalah simulasi ujian offline jaminan internal mutu (JAMIN) dimana ujian ini biasanya digunakan pada mahasiswa semester VI (enam) dengan tujuan untuk

menguji mahasiswa tentang kemampuannya dalam bidang ekstrakurikuler dasar computer. Aplikasi web *Computer Based Test (CBT)* digunakan pada calon mahasiswa baru untuk melakukan tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Swasta (SBMPTS) dan *router microtik* yang nantinya akan digunakan untuk mengatur konfigurasi *server* pada jaringan. Sedangkan untuk keamanan *server* jaringan yaitu menggunakan metode *Honeypot* dan *Port Knocking* dengan tujuan mengamankan *server* jaringan untuk menjebak dan memblokir serangan dari *user* yang tidak bertanggung jawab dari serangan *DDoS attack* pada sistem operasi Windows.

Penelitian sebelumnya pada jurnal [3] pengujian dilakukan menggunakan *server Ubuntu* untuk keamanan *server* dengan *honeypot* dan *port knocking*, teknik serangan menggunakan aplikasi *MobaXtreme* dan *Putty*. Penelitian yang lain [4] hanya menggunakan metode *honeypot* dalam keamanan *server* dikonfigurasi menggunakan sistem operasi *Linux*, teknik serangan *DDoS attack* dengan aplikasi *loic*. Pada jurnal [5] *Honeypot* ini berjenis *low interaction* menggunakan bahasa pemrograman *python* dalam konsep *network programming* untuk mengimplementasi protokol *SSH* yang digunakan untuk memantau *server*. [6] Mengamankan *port* pada sistem *server* jaringan pada sistem operasi *linux* menggunakan metode *port knocking*. [7] Keamanan sistem jaringan secara *realtime* pada *Ubuntu server* juga implementasi *fail2ban* pada *Ubuntu server* versi 16 untuk mencegah serangan *brute force* dan *DDOS*.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Honeypot

Honeypot adalah sistem umpan untuk mengumpulkan informasi *attacker* dari penyerang dengan cara menunggu, memantau setiap aktivitas *attacker* yang memulai interaksi, mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang dikenali sebagai sebuah serangan untuk melindungi sistem dan jaringan [8].

Honeypot tidak bisa mencegah serangan *cyber* terhadap jaringan sendiri, tetapi mereka dapat membantu dalam mengidentifikasi dan melakukan deteksi terhadap serangan ketika mereka digunakan bersama dengan perangkat pertahanan lainnya seperti *firewall*. *Honeypot*

dapat menghasilkan sejumlah data yang memiliki nilai yang tinggi dan dapat juga menjadi tantangan bagi para pakar keamanan professional [9].

2.2 Port Knocking

Port Knocking adalah sebuah metode sederhana untuk memberikan akses remot tanpa meninggalkan *port* dalam keadaan selalu terbuka. Hal ini akan memberikan perlindungan kepada *server* dari *port scanning* dan serangan *scripts kiddies* [10].

Port Knocking memiliki metode membuka *port* kepada suatu *klient* bila *client* itu meminta dan ditutup kembali jika *client* telah selesai. Untuk menjalankan metode ini, sebuah *server* haruslah memiliki *firewall* untuk menjalankan metode *port knocking* yang berjalan di *server* tersebut. *User* dituntut untuk memberikan autentikasi ke *server* agar *firewall* menulis ulang rulanya sehingga *user* diberi izin untuk mengakses *port* yang dimaksud. Setelah selesai, *user* mengirimkan autentikasi kembali untuk menutup *port* agar *firewall* menghapus rule yang ditulis sebelumnya untuk membuka *port*.

2.3 DDoS Attack (Distributed Denial of Service Attack)

DDoS merupakan teknik serangan yang paling populer [11]. *DDoS* merupakan salah satu ancaman utama dunia maya dan menjadi masalah utama keamanan *cyber*. Serangan *DDoS* mengalami perkembangan teknik yang mutakhir sebagai contoh adalah serangan *SYN-Flood*. Pada sistem *SYN-Flood alert* bersifat *false-positive* yang sering terjadi pada IDS yang berbasis *signature*, dimana pola jaringan normal dideteksi sebagai serangan *DDoS*, sehingga ketika benar-benar terjadi serangan *DDoS* waktu untuk menentukan dan melakukan tindakan mitigasi secara cepat untuk mengamankan jaringan tidak bisa dilaksanakan seefisien mungkin [12].

Pada proses pengujian serangan dalam penelitian ini ada beberapa teknik *DDoS attack* yang akan digunakan, yang nantinya akan dianalisis bagaimana keadaan komputer *server* pada jaringan sebelum dan sesudah adanya serangan dan bagaimana ketika sudah diterapkannya implementasi dari keamanan jaringan dengan menggunakan *honeypot* dan *port knocking* yaitu sebagai berikut;

1. Serangan *DDoS Attack Request Flooding*
Request Flooding adalah sebuah teknik serangan *DDoS* yang melakukan pengiriman *request* secara terus menerus sehingga membanjiri lalu lintas jaringan. Akibatnya pengguna lain yang juga meminta layanan tidak dapat dilayani oleh *server*.

2. Serangan *DDoS Attack Traffic Flooding*
Traffic Flooding merupakan teknik yang sistem kerjanya sama seperti *request flooding*. Pembedanya adalah paket yang dikirimkan, jika dalam *request flooding* yang dikirim adalah *request* sedangkan dalam teknik *traffic flooding* yang dikirim adalah *byte* data sehingga pengguna lain tidak dapat dilayani.

3. Serangan *DDoS Brute Force attack*
Teknik *hacking Brute Force* adalah salah satu teknik penyerang untuk meretas *password* sebuah *server*, jaringan atau *host*, dengan cara mencoba semua kemungkinan kombinasi *password* yang ada pada *wordlist* atau “kamus *password*”. Pada penelitian ini penyerang akan menggunakan metode *exploit microtik* dengan *winbox exploit* untuk mendapatkan *password microtik* agar bisa masuk kedalam *server* jaringan.

4. Serangan *DDoS attack SQL Injection*
SQL digunakan untuk melakukan *query*, mengoperasikan dan mengelola sistem *database* seperti *SQL server*, *oracle*, atau *MySQL*. Penggunaan umum *SQL* konsisten di semua sistem *database*, namun ada detail perbedaan tertentu yang khusus untuk setiap sistem. *Structured Query Language (SQL) injection* adalah jenis aksi *hacking* pada keamanan komputer di mana seorang penyerang bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem dengan memanfaatkan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data untuk mendapatkan *password* atau *username* pada sebuah aplikasi web yang tidak diproteksi dengan baik.

Sebelum serangan *DDoS attack* dilakukan terlebih dahulu penyerang melakukan *scanning ip address* dan *port* yang digunakan oleh *server* jaringan dengan menggunakan *software advanced ip scanner* dan *Scanning port nmap* setelah *ip* dan *port* ditemukan barulah pengujian serangan *DDoS attack* dilakukan.

Gambar 1. Gambaran umum implementasi honeypot dan port knocking pada server jaringan

Pada gambaran umum sistem honeypot dan port knocking pada Gambar 1, server jaringan menjadi target dari serangan DDoS attack, namun serangan tersebut telah dialihkan dan masuk kedalam server honeypot yang dimonitor langsung oleh administrator, yang selanjutnya administrator akan mengambil langkah-langkah tindakan pemblokiran user serangan DDoS attack dengan metode port knocking.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapatkan dari pengujian terhadap sistem keamanan server jaringan menggunakan honeypot dan port knocking dari serangan Distributed Denial of Servis Attack (DDoS Attack) adalah sebagai berikut;

3.1 Simulasi serangan Distributed Denial of Servis Attack (DDoS Attack) sebelum menggunakan Honeypot dan Port Knocking

Sebelum serangan dilakukan penyerang harus mendapatkan ip target terlebih dahulu agar bisa melakukan serangan ke sistem server jaringan yang digunakan untuk bisa melakukan DDoS attack, tools yang akan digunakan yaitu advanced ip scanner.

Tabel 1. Hasil scanning ip address dan port

No	Jenis Scanning	Hasil ip address	Hasil port
1	Advanced ip scanner	192.168.10.1 192.168.10.2 192.168.10.4 192.168.10.11	-
2	Scanning port nmap	-	80 21

Setelah didapatkan hasil scanning ip address dan port target, dimana ip yang digunakan server adalah 192.168.10.1 terdapat keterangan pada manufactur adalah routerboard dan port 21 terdapat keterangan pada service yaitu microsoft-ds. Tahapan selanjutnya adalah melakukan serangan DDoS attack dimana pada server jaringan ini belum dikonfigurasi dengan honeypot dan port knocking, berikut tahapan-tahapan dan hasil serangan Distributed Denial of Servis attack (DDoS attack).

3.1.1 Serangan DDoS attack pada aplikasi ujian jamin berbasis offline

Pada tahap ini pengujian penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jaringan Local Area Network dengan simulasi ujian berbasis offline dengan percobaan pengujian serangan menggunakan 2 software DDoS yaitu hoic untuk request flooding pada jaringan dan loic untuk traffic flooding pada jaringan secara bersamaan untuk mengirim request dan paket data dalam jumlah banyak sehingga CPU pada komputer server bekerja semakin keras dan lalu lintas jaringan menjadi sibuk dan padat sehingga jaringan yang terhubung ke server sangat lambat dan bahkan sebagian tidak bisa untuk diakses.

1. Serangan DDoS Attack Request Flooding

Pada pengujian DDoS Attack Request Flooding untuk mengirimkan request pada jaringan secara terus menerus penyerang menggunakan software loic tujuannya adalah untuk membanjiri lalu lintas jaringan sehingga server jaringan tidak bisa melayani pengguna lain. Setelah software berjalan masukan alamat URL target 192.168.10.1/ujian-pertama dan ip target 192.168.10.1 yang sudah terdeteksi.

Gambar 2. DDoS attack request flooding Request flooding sedang berjalan pada port 21, method TCP dan threads 10 dengan level kecepatan faster atau kecepatan tertinggi dalam level pengujian ini, name serangan

desudesudesu pengujian serangan akan dihentikan jika sistem jaringan sudah *down*.

2. Serangan DDoS Attack Traffic Flooding

Pada serangan *DDoS attack hoic* masukan alamat *URL* dari halaman *website* yang terhubung ke jaringan untuk selanjutnya menjadi target penyerang memasukan *bytes* data dalam jumlah banyak pada pengujianya menggunakan *URL* 192.168.10.1/ujian-pertama sebagai target *server*, sedangkan untuk *power* pilihanya ada *low*, *medium* dan *high* peneliti menggunakan *high* untuk kecepatan tertinggi, dalam penelitian ini penyerang akan menggunakan *user-agent-test.hoic* untuk mengirim paket data ke *server* jaringan.

Gambar 3. DDoS attack traffic flooding

Status pada *software hoic* *ENGAGING* yang artinya sedang berjalan untuk memasukan paket *traffic* berupa *byte* data kedalam *ip server* sebagai target untuk mengganggu sistem jaringan agar tidak bisa digunakan antara *user komputer client-server*. Dari hasil pengujian serangan pada aplikasi web ujian jamin berbasis *offline* dengan model jaringan *localhost* pada *server* jaringan menggunakan *DDoS attack request flooding* dan *traffick flooding* serangan berhasil masuk pada komputer server jaringan berupa *request* paket dan *byte* data.

Tabel 2. Hasil serangan DDoS attack request flooding dan DDoS attack traffick flooding

Pengujian	Ip target/ Port	Waktu	Hasil serangan
Uji 1	DDoS attack request flooding 192.168.10.1/21	31 menit	2987428 seconds
	DDoS attack traffick flooding 192.168.10.1/21	31 menit	7.117052e+8 kb
Uji 2	DDoS attack request flooding 192.168.10.1/21	25 Menit	2735891 seconds
	DDoS attack traffick flooding 192.168.10.1/21	25 menit	5.363787e+8 kb

Uji 3	DDoS attack request flooding 192.168.10.1/21	22 menit	2583947 seconds
	DDoS attack traffick flooding 192.168.10.1/21	22 menit	7.023877e+7 kb
Uji 4	DDoS attack request flooding 192.168.10.1/21	37 menit	3310978 seconds
	DDoS attack traffick flooding 192.168.10.1/21	37 menit	2.116352e+9 kb
Uji 5	DDoS attack request flooding 192.168.10.1/21	29 menit	2872984 seconds
	DDoS attack traffick flooding 192.168.10.1/21	29 menit	1.080268e+9 kb

Pada hasil pengujian serangan jaringan sebelum digunakannya *honeypot* dan *port knocking* didapatkan sistem jaringan menjadi tidak stabil halaman web yang terhubung ke *server* jaringan pun menjadi *down* akibat banyaknya paket *byte* data dan *request* yang masuk pada *server* jaringan.

3.1.2 Serangan DDoS Brute Force Attack

Pada penelitian ini *software* yang digunakan adalah *phyton* versi 3.8.5 dan dikonfigurasi dengan *script winbox exploit*. Setelah selesai menginstal *phyton* selanjutnya ekstrak file *script winbox* kedalam folder *phyton* lalu buka *software winbox* dan masukan *ip address microtik* target serangan.

Gambar 4. Hasil exploit password microtik

Pada proses *exploit password* dan *user* didapatkan *password* = *iman123* sedangkan *user* = *komputerku* berhasil terdeteksi yang selanjutnya akan kita coba *login* pada *microtik* menggunakan *winbox*.

Tabel 3. Hasil serangan DDoS brute force attack

NO	Target serangan	Status serangan	Hasil serangan
Uji 1	FTP brute force attack	Router memproduksi log	Sukses menampilkan username dan password router microtik
	SSH brute	Router	Sukses

	<i>force attack</i>	memproduksi log	menampilkan <i>username</i> dan <i>password router microtik</i>
Uji 2	FTP brute force attack	Router memproduksi log	Sukses menampilkan <i>username</i> dan <i>password router microtik</i>
	SSH brute force attack	Router memproduksi log	Sukses menampilkan <i>username</i> dan <i>password router microtik</i>
Uji 3	FTP brute force attack	Router memproduksi log	Sukses menampilkan <i>username</i> dan <i>password router microtik</i>
	SSH brute force attack	Router memproduksi log	Sukses menampilkan <i>username</i> dan <i>password router microtik</i>
Uji 4	FTP brute force attack	Router memproduksi log	Sukses menampilkan <i>username</i> dan <i>password router microtik</i>
	SSH brute force attack	Router memproduksi log	Sukses menampilkan <i>username</i> dan <i>password router microtik</i>
Uji 5	FTP brute force attack	Router memproduksi log	Sukses menampilkan <i>username</i> dan <i>password router microtik</i>
	SSH brute force attack	Router memproduksi log	Sukses menampilkan <i>username</i> dan <i>password router microtik</i>

3.1.3 Serangan DDoS Attack SQL Injection

```

Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 6 columns
Payload: id=1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,CONCAT(0x71657a7171,0x4754624c4c44e594d57,0x71657a7165)

Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=1 AND SLEEP(5)

=====
[+] Scanned items:
web server operating system: Linux CentOS 5.10
web application technology: Apache 2.2.3, PHP 5.1.6
backend BIND: MySQL 5.0

[22:05:01] [INFO] fetching column 'admin_password' for table 'site_admins' in database 'cuboscan'
[22:05:01] [INFO] fetching entries of column(s) 'admin_password' for table 'site_admins' in data
[22:05:02] [WARNING] reflective value(s) found and filtering out
[22:05:02] [WARNING] something went wrong with full UNION technique (most probably because of li
[22:05:02] [INFO] the SQL query used returned 2 entries
[22:05:02] [INFO] cracked admin_password 'iman123'
[22:05:02] [INFO] cracked admin_username 'admin@admin.com'

=====
[+] Scanned items:
database:cbt
[2] site_admins
-----
admin_id      | admin_password      | admin_username
-----
1             | iman123              | admin@admin.com
5             | 80914736214756e750101a | admin@admin.com

[22:05:02] [INFO] table 'cuboscan.site_admins' dumped to CSV file 'C:\Users\Fre-Guester\appda
[22:05:02] [INFO] fetched data logged to text files under 'C:\Users\Fre-Guester\appdata\lo

```

Gambar 5. *password* dan *username admin*

Tahap terakhir didapatkan hasil *password* dan *username* dari aplikasi web tersebut dengan *password* 'iman123' sedangkan *username* 'admin@admin.com' yang selanjutnya akan digunakan penyerang untuk dapat masuk kedalam aplikasi.

Tabel 4. Hasil *SQL Injection*

NO	Jenis eksploitasi	Hasil <i>SQL Injection</i>		Keterangan
		Berhasil	Gagal	
1	Database	√	-	Terdapat 3 database yaitu cbt, information_schem a dan test
2	Table	√	-	Terdapat 14 table yaitu table dosen, groups, h_ujian, jurusan, jurusan_matkul, kelas, kelas_dosen, login_attempts, mahasiswa, matkul, m_ujian, tb_soal, admin dan users_group
3	Column	√	-	Terdapat ada 3 yaitu admin_id, admin_password dan admin_username
4	Entries	√	-	Terdapat 2 entries yaitu <i>password</i> (iman123) dan <i>username</i> (admin@admin.com)

Dari hasil *exploitasi database* yang dilakukan oleh penyerang menggunakan teknik *SQL Injection sqlmap* terdapat beberapa struktur *database*, *table* dan *column* yang ditampilkan yang selanjutnya didapatkan *password* dan *username admin* yang akan digunakan untuk masuk kedalam aplikasi web tersebut setelah tervalidasi dan dicoba masuk ternyata penyerang berhasil masuk kedalam aplikasi web dengan menggunakan *username admin*.

Tabel 5. Hasil pengujian jaringan sebelum menggunakan *honeypot* dan *port knocking*

NO	Jenis serangan	Proses <i>runing</i>		Keterangan
		Berhasil	Gagal	
1	DDoS Attack request Flooding	√	-	<i>Request</i> paket masuk setiap <i>and off</i> <i>conection</i> 2987428 seconds, 2735891 seconds, 2583947 seconds, 3310978 seconds dan 2872984 seconds.
2	DDoS Attack Traffic Flooding	√	-	<i>Traffic</i> paket data yang masuk 7.117052e+8 kb, 5.363787e+8 kb, 7.023877e+7 kb, 2.116352e+9 kb dan 1.080268e+9.
3	DDoS Brute Force Attack	√	-	Berhasil menampilkan <i>username</i> dan <i>password router microtik</i>
4	DDoS Attack SQL	√	-	Berhasil menampilkan <i>password</i> (iman123)

	injection			dan username (admin@admin.com) pada aplikasi web
--	-----------	--	--	---

3.2 Konfigurasi *Honeypot* dan *Port Knocking*

Tabel 6. Hasil konfigurasi *honeypot* dan *port knocking* pada *server* jaringan

Jenis keamanan	Hasil konfigurasi		Rule konfigurasi	Keterangan
	Berhasil	Gagal		
<i>Honey pot</i>	√	-	Protocol TCP, port FTP 21, ip 192.168.10.2	Mengalihkan/ menjebak serangan <i>DDoS attack</i> dan merekam log aktifitas pada server jaringan
<i>Port Knocking</i>	√	-	Port webfig (tcp 80), SSH (tcp 22), winbox (tcp 8291), FTP (tcp 21), ip 192.168.10.1	Mengamankan port pada server jaringan

Konfigurasi pada *server honeypot* menggunakan ip 192.168.10.2 sebagai alamat untuk menjebak serangan *DDoS attack*, port yang digunakan adalah FTP 21 *protocol* TCP karena sistem jaringan ini menggunakan *localhost area connection*, sedangkan *port knocking* bertugas mengamankan *port-port* pada jaringan agar tidak mudah bagi *user* asing masuk kedalam sistem jaringan dan untuk memblokir *user* yang tidak dikenal jika ingin mengganggu sistem jaringan, *port-port* yang diamankan adalah port 80,22, 8291 dan 21.

3.3 Analisis serangan setelah menggunakan keamanan jaringan *Honeypot* dan *Port Knocking*

1. Mendeteksi serangan *DDoS attack request flooding* dan *traffick flooding*

Setelah *honeypot* terpasang pada *server* jaringan dan *port knocking* telah diatur konfigurasinya pada *microtik* untuk keamanan *server* jaringan, selanjutnya akan dilakukan penyerangan ulang agar dapat menganalisis hasil dari serangan setelah *honeypot* dan *port knocking* terpasang pada sistem jaringan

server. Dalam penelitian ini penyerang menggunakan ip 192.168.10.3 untuk melakukan serangan ke ip *server* jaringan.

Gambar 6. *Honeypot* mendeteksi serangan *DDoS attack request flooding* dan *traffick flooding*

Serangan *DDoS attack* yang masuk pada sistem jaringan berhasil dialihkan oleh *honeypot KFSensor* yang bekerja secara *realtime*. sehingga serangan tidak sempat merusak pengguna lain yang sedang terhubung ke jaringan server untuk melakukan ujian jamin *offline*, analisa serangan yang masuk yaitu dari port 21 FTP dengan ip address 192.168.10.3. Pengujian serangan dilakukan dengan lama waktu rata-rata 10 menit karena setelah serangan *DDoS attack request flooding* dan *traffick flooding* terdeteksi oleh *honeypot* selanjutnya dilakukan pemblokiran *user* dengan *port knocking*.

Gambar 7. Memblokir serangan *DDoS attack* pada *port knocking*

Setelah masuk pada *microtik* dengan metode *port knocking* didapatkan telah masuk serangan *DDoS attack request flooding* dengan menggunakan *software loic* dan *traffick flooding* menggunakan *software hoic* yang selanjutnya akan dilakukan pemblokiran pada *address list* agar serangan benar-benar dihentikan sehingga tidak lagi mengganggu sistem pada *server* jaringan.

Tabel 7. Analisis hasil komputer server setelah terpasang honeypot dan port knocking

Pengujian	Rata-rata performance	Sebelum serangan	Setelah serangan	Setelah terpasang honeypot dan port knocking
Uji 1	CPU Usage	5%-12%	71%-85%	5%-19%
	History			
Uji 2	Networking	1%-5%	20%-25%	1%-5%
	History LAC			
Uji 3	CPU Usage	5%-23%	75%-90%	5%-22%
	History			
Uji 4	Networking	1%-5%	20%-30%	1%-7%
	History LAC			
Uji 5	CPU Usage	5%-16%	70%-89%	5%-25%
	History			
Uji 6	Networking	1%-5%	20%-25%	1%-5%
	History LAC			
Uji 7	CPU Usage	5%-21%	74%-96%	5%-24%
	History			
Uji 8	Networking	1%-5%	25%-45%	1%-8%
	History LAC			
Uji 9	CPU Usage	5%-18%	70%-92%	5%-17%
	History			
Uji 10	Networking	1%-5%	25%-35%	1%-5%
	History LAC			

Hasil dari proses 5 kali pengujian sebelum serangan jika dikalkulasikan rata-rata performance kinerja CPU usage history (5%-18%) dan Networking LAC (1%-5%), Setelah Serangan CPU usage history (72%-90%) dan Networking LAC (22%-32%) sedangkan pada saat ada serangan namun server jaringan sudah terpasang honeypot dan port knocking performance kinerja CPU usage history menjadi stabil mencapai rata-rata (5%-21%) dan Networking LAC (1%-6%).

2. Mendeteksi serangan DDoS Brute Force Attack

Proses exploit microtik server dilakukan namun hasilnya gagal karena microtik sudah menggunakan port knocking untuk mengamankan server sehingga penyerang tidak bisa menembus port-port yang sudah ditutup dan sudah dilindungi dengan metode port knocking dengan status connection error.

Gambar 8. Eksploit microtik setelah pengaturan port knocking

Dalam proses scanning ditemukan ip address penyerang dengan metode nmap terdeteksi oleh honeypot pada protocol TCP.

Gambar 9. Honeypot deteksi serangan brute force

Dari hasil DDoS brute force attack dan terdeteksi pada honeypot yaitu multy port scan dari log aktivitas yang masuk pada server jaringan.

3. Mendeteksi Serangan DDoS attack SQL injection

Percobaan serangan ini gagal dilakukan karena server pada jaringan sudah terproteksi dengan baik dengan port knocking dan honeypot, seperti pada gambar 10 Serangan SQL Injection.

Gambar 10. Serangan SQL Injection

Serangan SQL injection tidak berhasil dapat juga dilihat pada lalulintas aktivitas pada keamanan jaringan server honeypot mengidentifikasi adanya user dari luar yang hendak mengeksploitasi pada aplikasi computer based tes berbasis web yang dijadikan sebagai target sasaran serangan, seperti pada gambar 11 Honeypot mendeteksi DDoS SQL injection attack.

Gambar 11. *Honeypot mendeteksi DDoS SQL injection attack*

Dari hasil yang terdeteksi oleh *honeypot* ada lalu lintas *user* yang hendak masuk pada jaringan ternyata penyerang akan melakukan *SQL Injection* pada *SQL server* sehingga terdeteksi pada *honeypot server*.

Tabel 8. Hasil *recovery* deteksi serangan *DDoS attack*

Jenis serangan	Deteksi serangan		Protokol	Keterangan
	Honeypot	Port Knocking		
<i>DDoS attack request flooding</i>	<i>Desudesudesu-A</i>	<i>Loic</i>	TCP port 21	Paket <i>request timeout and off connection</i>
<i>DDoS attack traffick flooding</i>	192.168.10.3	<i>Hoic</i>	TCP port 21	Paket <i>byte data</i>
<i>DDoS brute force attack</i>	<i>multy port scan</i>	Tidak ada log aktivitas	TCP, Port FTP 21 Port SSH 22	<i>Eksplorasi username dan password microtik</i>
<i>DDoS attack SQL injection</i>	<i>SQL server</i>	Tidak ada log aktivitas	TCP	Menginjeksi struktur database

Berikut hasil analisis dari semua pengujian serangan *DDoS attack*.

Tabel 9. Perbandingan hasil deteksi serangan *DDoS attack* dengan *honeypot* dan *port knocking*

Pengujian serangan	Konfigurasi honeypot dan port knocking		Hasil pengujian	
	Sebelum	Sesudah	Honeypot	Port knocking
<i>DDoS Attack Request Flooding</i>	Berhasil	Gagal	Terdeteksi	Terdeteksi
<i>DDoS Attack Traffick Flooding</i>	Berhasil	Gagal	Terdeteksi	Terdeteksi
<i>DDoS Brute Force Attack</i>	Berhasil	Gagal	Terdeteksi	-
<i>DDoS Attack SQL Injection</i>	Berhasil	Gagal	Terdeteksi	-

Didapatkan presentasi dari hasil deteksi dari masing-masing serangan dan hasil deteksi dari *honeypot* dan *port knocking*, dengan menggunakan rumus:

$$Ph = (Jt/Jp) \times 100\%$$

Ph = Presentasi hasil

Jt = Jumlah terdeteksi

Jp = Jumlah pengujian

Dengan begitu didapatkan hasil presentasi deteksi dari *honeypot* dan *port knocking*, yaitu pada *honeypot* 100% mendeteksi adanya serangan pada 4 uji coba serangan *DDoS attack* dan masing-masing serangan terdeteksi pada server *honeypot*, sedangkan pada *port knocking* 50% dari hasil pengujian 4 serangan *DDoS attack*, mendeteksi 2 serangan pada log aktivitas *microtik* dan 2 serangan lagi tidak terdeteksi karena pada percobaan awal sudah gagal dilakukan.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa selama proses pengujian penelitian implementasi *honeypot* dan *port knocking* pada keamanan server jaringan dalam mendeteksi serangan dari beberapa *DDoS attack* pada server jaringan, sebagai berikut;

1. Pengujian serangan pada server jaringan *localhost* ujian jamin *offline* dari serangan *DDoS attack request flooding* dan *DDoS attack traffick flooding* berhasil terdeteksi oleh *honeypot* berupa paket *request timeout and off connection* dan paket berupa *byte data*, serangan tersebut telah dialihkan dan masuk pada server *honeypot* sehingga tidak mengganggu server utama jaringan dan serangan berhasil diblokir menggunakan metode *port knocking*.
2. Pengujian pada serangan *DDoS brute force attack* yaitu mencoba untuk mengeksploitasi *microtik server* untuk mendapatkan *username* dan *password* gagal dilakukan, serangan ini tidak bisa membuka *port* yang sudah dikonfigurasi dengan metode *port knocking* sehingga proses *eksploitasi* tidak berhasil dan *honeypot* mendeteksi adanya log aktivitas pada server jaringan.

3. Pengujian serangan *DDoS attack SQL injection* dimana target serangan yaitu aplikasi web *computer based tes (CBT)* untuk mendapatkan *username* dan *password login* sebagai *admin* gagal dilakukan karena *virtual host* pada *port* yang menjadi target serangan telah dialihkan dengan *port knocking* dan serangan ini pun dapat terdeteksi pada *server honeypot*.

5. SARAN

Saran untuk pengembangan selanjutnya dalam penelitian ini yaitu dalam melakukan pengujian serangan dengan menggunakan metode *DDoS attack* atau menggunakan teknik penyusupan serangan lainnya sebaiknya target pengujian dalam serangan lebih banyak lagi baik secara *offline* maupun *online* agar dapat menjadi referensi dalam penelitian lanjutan dan atau lakukan pengujian serangan pada lebih dari satu *server* jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Y. Fakariah Hani Mohd Ali Mohd Azuan Mohamad Alias, "Simple Port Knocking Method," pp. 247–252, 2017.
- [2] L. Catuogno, A. Castiglione, and F. Palmieri, "A honeypot system with honeyword-driven fake interactive sessions," *Proc. 2015 Int. Conf. High Perform. Comput. Simulation, HPCS 2015*, pp. 187–194, 2015, doi: 10.1109/HPCSim.2015.7237039.
- [3] W. Wilman, I. Fitri, and N. D. Nathasia, "Port Knocking Dan Honeypot Sebagai Keamanan Jaringan Pada Server Ubuntu Virtual," *J I M P - J. Inform. Merdeka Pasuruan*, vol. 3, no. 1, pp. 27–33, 2018, doi: 10.37438/jimp.v3i1.86.
- [4] B. Mardiyanto, T. Indriyani, I. M. Suartana, and K. Kunci, "Analisis Dan Implementasi Honeypot Dalam Mendeteksi Serangan Distributed Denial-Of-Services (DDoS) Pada Jaringan Wireless," *Integer J.*, vol. 1, no. 2, pp. 32–42, 2016.
- [5] N. Arkaan and D. V. S. Y. Sakti, "Implementasi Low Interaction Honeypot Untuk Analisa Serangan Pada Protokol SSH," *J. Nas. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 5, no. 2, pp. 112–120, 2019, doi: 10.25077/teknosi.v5i2.2019.112-120.
- [6] S. J. I. I. Devie Ryana Suchendra, Alfian Fitra Rahman, "Penerapan sistem pengamanan port pada layanan jaringan menggunakan port knocking," *J. Lpkia*, vol. 10, no. 2, pp. 45–50, 2017.
- [7] - Syaifuddin, D. Risqiwati, and E. A. Irawan, "Realtime Pencegahan Serangan Brute Force dan DDOS Pada Ubuntu Server," *Techno.Com*, vol. 17, no. 4, pp. 347–354, 2018, doi: 10.33633/tc.v17i4.1766.
- [8] S. Mahajan, A. M. Adagale, and C. Sahare, "Intrusion Detection System Using Raspberry PI Honeypot in Network Security," *Int. J. Sci. Eng. Res. IJES*, vol. 6, no. 3, pp. 2792–2795, 2016, doi: 10.4010/2016.651.
- [9] M. S. Zemene and P. S. Avadhani, "Implementing high interaction honeypot to study SSH attacks," *2015 Int. Conf. Adv. Comput. Commun. Informatics, ICACCI 2015*, pp. 1898–1903, 2015, doi: 10.1109/ICACCI.2015.7275895.
- [10] Arbor Networks, "Worldwide Infrastructure Security Report," vol. IX, pp. 1–83, 2014, [Online]. Available: <http://pages.arbornetworks.com/rs/arbor/images/WISR2014.pdf>.
- [11] T. Zhao, D. C. T. Lo, and K. Qian, "A neural-network based DDoS detection system using hadoop and HBase," *Proc. - 2015 IEEE 17th Int. Conf. High Perform. Comput. Commun. 2015 IEEE 7th Int. Symp. Cybersp. Saf. Secur. 2015 IEEE 12th Int. Conf. Embed. Softw. Syst. H*, pp. 1326–1331, 2015, doi: 10.1109/HPCC-CSS-ICISS.2015.38.
- [12] E. Balkanli, J. Alves, and A. N. Zincir-Heywood, "Supervised learning to detect DDoS attacks," *IEEE SSCI 2014 2014 IEEE Symp. Ser. Comput. Intell. - CICS 2014 2014 IEEE Symp. Comput. Intell. Cyber Secur. Proc.*, 2014, doi: 10.1109/CICYBS.2014.7013367.